

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ХИМИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ СЕРИЦИНА И ХИТОЗАНА (*Tenebrio molitor*) В ПОТОКЕ¹Авазова О.Б., ¹Рашидова С.Ш., ²Хужамшукуров Н.А.¹Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан²Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

Химические процессы во многом зависят от упорядоченности макромолекул в щелочной среде, изучение которых представляет большой интерес для установления оптимальных условий химического превращения молекулярных цепей с получением конечного продукта определенной структуры и свойствами. Исходя из важности вопроса, в рамках данной работы исследовано влияние щелочной среды на химическое превращение упорядоченных молекулярных цепей в сдвиговом потоке [1] на примере «хитин – хитозан» из личинок *Tenebrio molitor*, сопровождающееся деацетилизацией NHCOCH_3 -групп молекул хитина, а также гидролизом серицина (СР) шелка- «белок – аминокислота».

Для обеспечения упорядочения молекулярных цепей в щелочной среде, опыты проводили на специально собранной установке, аналогичной прибору «Реотест-2», широко используемой для исследования реологических свойств растворов полимеров в сдвиговом поле, генерированном в системе ячеек «цилиндр-цилиндр». В процессе эксперимента число оборотов вращающегося цилиндра изменялось в зависимости от частоты вращения (ω) цилиндра и от времени (t), что позволяло судить о динамике реализации химического превращения в полимерах.

Превращение «хитин – хитозан» Хитин был получен из личинок *Tenebrio molitor* с проведением необходимых процедур по выделению, очистке, сушке и идентификации [2]. Процесс деацетилирования «хитин – хитозан» проведен в сдвиговом поле под влиянием щелочной среды в 50 %-ном растворе NaOH при постоянной температуре 100°C и начальной частоте вращения $\omega \approx 2,5 \text{ c}^{-1}$.

Рис.1. Зависимость частоты вращения (ω) цилиндра от времени (t) при превращении «хитин – хитозан» в сдвиговом поле под влиянием щелочной среды.

Из данных, представленных на рис.1, видно, что по мере проведения опыта наблюдается заметное снижение ω , т.е. уменьшение текучести реакционной смеси, что свидетельствует о реализации превращения «хитин – хитозан». Поскольку в результате данной реакции разрушается кристаллическая структура хитина и образующиеся молекулы хитозана переходят в объем щелочного раствора, то это способствует увеличению вязкости. Сравнительное исследование показало, что при превращении «хитин – хитозан» в сдвиговом поле, выход хитозана достигает 55 %, тогда как при отсутствии сдвигового поля, выход хитозана 35 %.

Превращение «белок – аминокислота». Опыты проводили в 5,7 % -ном растворе NaOH при 60 °С. Из данных рис.2 видно, что с увеличением времени гидролиза происходит интенсивный рост ω , а затем кривая выходит на плато до величины $\omega \approx 2,8$. Увеличение ω указывает на протекание гидролиза, а выход его на плато свидетельствует о практически полном распаде молекул серицина на аминокислоты.

Рис.2. Зависимость частоты вращения (ω) цилиндра от времени (t) для щелочного гидролиза серицина в сдвиговом поле.

Это подтверждается данными вискозиметрии, где при разбавлении раствора не происходит изменения относительной вязкости, т.е. раствор практически не содержит полимерных молекул. Сравнение полученных результатов с данными гидролиза СР при отсутствии упорядочения цепей показало, что существенно ускоряется разрушение белка при гидролизе в сдвиговом поле.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что упорядочение молекулярных цепей очень важно для реализации химических превращений. В частности, при получении хитозана из хитина путем деацетилирования в щелочной среде упорядочение цепей способствуют увеличению выхода продукта реакции, гидролиз белка серицина в щелочной среде заметно ускоряется.

Литература

1. Авазова О.Б. Холмуминов А.А., Милушева Р.Ю., Рашидова С.Ш. «Способ получения хитозана», № IAP 20110550. Государственного патентного ведомства РУз, № 2., 02.28.2012.
2. Mirzaeva D., Khujamshukurov N., Zokirov B., Soxibov B., Kuchkarova D.2020. Influence of Temperature and Humidity on the Development of *Tenebrio molitor* L. Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 9, 3544–3559.